

MA'NAVIY SOHADAGI ISLOHOTLAR TA'SIRIDA SHAXS KAMOLATI VA MA'NAVIY-AXLOQIY TARBIYASIDAGI O'ZGARISHLAR

Davlatova Mohichehra Turg'un qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Ijtimoiy gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi

(Ma'naviyat asoslari) II kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17678339>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma'naviy sohadagi islohotlarning shaxs kamoloti va ma'naviy-axloqiy tarbiyasiga ko'rsatgan ta'siri ilmiy-nazariy asosda tahlil etiladi. Inson ma'naviy kamolotining zamonaviy ijtimoiy o'zgarishlar sharoitida shakllanish jarayoni, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligining axloqiy ongni rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Maqolada, shuningdek, fuqarolik mas'uliyati, ijtimoiy faollik va barqarorlikni mustahkamlashda ma'naviy islohotlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, globallashuv va axborot oqimlari kuchaygan davrda ma'naviy immunitetni shakllantirish zarurati asoslab beriladi. Xulosa o'rnida, ma'naviy sohada olib borilayotgan tizimli islohotlar shaxsni barkamol, ijtimoiy faol va vatanparvar etib tarbiyalashda hal qiluvchi omil ekani ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Ma'naviyat, islohot, tarbiya tizimi, shaxs kamoloti, axloqiy madaniyat, milliy meros, ijtimoiy ong, qadriyatlar transformatsiyasi, fuqarolik pozitsiyasi, ma'naviy yangilanish, g'oyaviy immunitet, globallashuv jarayoni, ma'rifiy siyosat, ijtimoiy faollik, barkamol avlod.

Abstract: This article provides a scientific and theoretical analysis of the impact of reforms in the spiritual sphere on personal development and moral-ethical education. The study examines the process of human spiritual maturity in the context of modern social transformation, emphasizing the importance of the harmony between national and universal values in shaping moral consciousness. The paper also highlights the role of spiritual and moral reforms in strengthening civic responsibility, ideological stability, and social activity among individuals. Furthermore, it discusses the necessity of forming moral immunity in the era of globalization and information influence. As a result, it is concluded that the ongoing reforms in the spiritual sphere play a decisive role in nurturing a well-rounded, socially active, and patriotically minded individual capable of contributing to national renewal.

Keywords: Spirituality, reforms, educational system, personal development, moral culture, national heritage, social consciousness, value transformation, civic position, spiritual renewal, ideological immunity,

globalization process, enlightenment policy, social activity, harmonious generation.

Har qanday jamiyatning barqaror taraqqiyoti, eng avvalo, uning ma'naviy-axloqiy poydevoriga tayanadi. Insonni har tomonlama kamol toptirish, ijtimoiy ong va madaniyat darajasini yuksaltirish, milliy o'zlikni anglash jarayonlari bevosita ma'naviy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligi bilan chambarchas bog'liqdir. Mustaqillik yillarida O'zbekiston ma'naviy sohani davlat siyosatining strategik yo'nalishiga aylantirdi. Bu islohotlar milliy uyg'onish, tarixiy xotirani tiklash, xalq ma'naviy merosini asrab-avaylash, zamonaviy madaniyat bilan uyg'unlashtirishni maqsad qildi. *Mustaqillikning dastlabki yillarida ma'naviy tiklanish jarayonlari (1991–2000-yillar)* O'zbekiston mustaqillikka erishgach, eng avvalo, totalitar tuzumdan qolgan g'oyaviy inqiroz oqibatlarini bartaraf etish, xalqning tarixiy xotirasini qayta tiklash, milliy qadriyatlarga asoslangan yangi ma'naviy mafkurani shakllantirish zarurati tug'ildi. Bu davrda "Ma'naviyat va ma'rifat" markazi (1994), "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar" tizimi kabi muassasalar tashkil etilib, ma'naviy sohaning institutsional bazasi yaratildi. Shu bosqichda milliy o'zlikni anglash, diniy bag'rikenglik, madaniy merosni asrab-avaylash va milliy qadriyatlarni tiklash masalalari davlat siyosatining muhim yo'nalishiga aylandi. Bu esa jamiyatda ma'naviy uyg'onish va milliy o'ziga ishonch hissining kuchayishiga zamin yaratdi. Tizimli ma'naviy siyosat shakllanishi davri (2000–2016-yillar) Bu davrda ma'naviy siyosat davlat siyosatining tarkibiy qismiga aylandi. "Milliy g'oya targ'iboti va ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish to'g'risidagi " Prezident qarori (2006) asosida ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimi mustahkamlandi. Ta'lim, madaniyat, ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati institutlari orqali yoshlarning g'oyaviy immunitetini kuchaytirish, milliy iftixor tuyg'usini shakllantirish ustuvor vazifa etib belgilandi ¹. Bu bosqichda g'oyaviy-mafkuraviy xavfsizlik masalalari dolzarb tus oldi. Axborot globallasuvi jarayonida yoshlarni yot g'oyalardan himoya qilish, mustahkam ma'naviy pozitsiyani shakllantirish davlat miqyosidagi strategik masalaga aylandi. Yangi O'zbekiston davrida ma'naviy islohotlarning yangi paradigmasi (2017–hozirgi davr). Prezident Sh.M. Mirziyoyev tashabbusi bilan ma'naviyat sohasida islohotlar yangi bosqichga ko'tarildi. Ma'naviyat jamiyat taraqqiyotining bosh mezoni sifatida e'tirof etildi. 2019-yilda "Ma'naviyat va ma'rifat" tizimi qayta tashkil etildi, "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish" bo'yicha davlat dasturi qabul qilindi. Bu davrda inson omiliga

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Milliy g'oya targ'iboti va ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish to'g'risidagi qarori" 25.08.2006 yildagi PQ-451-son

asoslangan yondashuv, milliy va umuminsoniy qadriyatlarning uyg'unligi, yoshlar ma'naviyatini mustahkamlash, raqamli axborot muhitida g'oyaviy barqarorlikni ta'minlash masalalari ustuvor yo'nalish sifatida belgilandi. Bugungi kunda ma'naviy islohotlar nafaqat milliy xususiyatlarni mustahkamlash, balki global madaniy almashinuv sharoitida o'zligimizni saqlab qolish mexanizmini ham yaratmoqda. Shaxs kamoloti kontekstida bu davrning asosiy yo'nalishlari:

1. SHaxsni shakllantirishga qaratilgan tizm: Oilaviy va mahalla tizimida shaxsning axloqiy, intellektual va ruhiy kamolotini ta'minlash.
2. Raqamli va axborot muhitida ma'naviy barqarorlik: Yoshlar ongini g'oyaviy ta'sirlardan himoya qilish, tanqidiy tafakkur va axborot savodxonligini oshirish.
3. Milliy qadriyatlar bilan global madaniyat uyg'unligi: Shaxsning dunyoqarashini kengaytirish, milliy merosni anglash va global g'oyalar bilan uyg'unlashtirish.
4. Estetik va madaniy rivojlanish: San'at, adabiyot va madaniyat orqali shaxsning ijodiy salohiyati va madaniy saviyasini yuksaltirish.
5. Ijtimoiy mas'uliyatni kuchaytirish: Shaxsning jamiyat va davlat oldidagi roli, fuqarolik mas'uliyati va bag'rikenglik ruhini rivojlantirish.

Shu tariqa, ma'naviy islohotlar shaxsni individual darajada rivojlantirish bilan birga, jamiyatning barqarorligini ta'minlaydigan ijtimoiy mexanizmga aylanadi .

Ma'naviy islohotlar shaxsni quyidagi jihatlar bo'yicha rivojlantiradi:

- Axloqiy-ijtimoiy barqarorlik va ruhiy mustahkamlik;
- Milliy g'urur va tarixiy xotirani chuqur anglash;
- Tanqidiy tafakkur va ijodiy fikrlash qobiliyati;
- Jamiyat oldidagi mas'uliyatni his qilish va bag'rikenglik, vatanparvarlik ruhida tarbiyalanish.

Buning natijasida jamiyatda shaxs kamoloti bilan bog'liq barqaror madaniy muhit shakllanadi, ijtimoiy birlik va ma'naviy uyg'unlik mustahkamlanadi, milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unlashadi .Shu tariqa, ma'naviy islohotlar shaxs kamolotini ichki va tashqi omillar bilan uyg'unlashtiruvchi, jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi strategik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi. Mamlakatimizning qariyb 64 % aholisini tashkil etadigan yosh avlodning g'oyaviy-mafkuraviy dunyoqarashi qanchalik yuksak bo'lsa, milliy g'oya yoshlar dunyoqarashida qanchalik keng o'rin egallab borsa, jamiyatimizda ma'naviy muhit shunchalik musaffo bo'ladi. Buyuk alloma Abu Nasr Forobiy ta'kidlab o'tganidek: –Insonlik mohiyati haqiqiy baxt-saodatga erishuv ekan, inson bu

maqsadni o'zining oliy g'oyasi va istagiga aylantirib, bu yo'lda barcha imkoniyatlardan foydalansa, u baxt-saodatga erishadi². Demak jamiyatda ma'naviy islohatlarni jadal ravishda amalga oshirish uchun yosh avlod ongi va tafakkurini shunga monand rivojlantirish, eng avvalo ularni milliy g'oya ruhida tarbiyalash zarur. Respublika –Ma'naviyat va ma'rifat|| jamoatchilik markazi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi mamlakatimizda ma'naviy-ma'rifiy sohalardagi islohotlarga va tadbirlarga yetakchilik qilib kelmoqda. Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashi bugungi kunda o'z atrofiga –Tafakkur va –Jahon adabiyoti jurnallari, –Ma'naviyat nashriyoti kabi 60 ga yaqin tashkilotni birlashtirib, ularning ma'naviy-ma'rifiy va mafkuraviy targ'ibot yo'nalishidagi faoliyatini muvofiqlashtirib kelmoqda. Hayotning o'zi, taraqqiyot qonuniyatlari, erishilgan marralar, istiqboldagi maqsad va vazifalar demokratik islohotlarni qat'iyat bilan davom ettirishni taqozo etmoqda. Zero, Birinchi Prezidentimiz ta'kidlaganidek: –Ma'naviyat haqida har qancha da'vatlar, muhim nazariy fikrlar bildirilmasin, agar ularni jamiyat ongiga singdirish uchun doimiy ish olib bormasak, bu boradagi faoliyatimizni har tomonlama puxta o'ylangan tizimli ravishda tashkil etmasak, tabiiyki, biz ko'zlangan maqsadga erisholmaymiz, ya'ni, inson qalbiga yo'l topolmaymiz³. Yoshlarni milliy g'urur va iftixor tuyg'usi baland, mustaqil fikrli, istiqloq va taraqqiyot g'oyalariga sadoqatli, o'z oilasi – Vataniga cheksiz muhabbat ruhida tarbiyalash begonallashuv muammosining oldini olishdagi eng samarali usul hisoblanadi. Mustaqillikning ilk kunlaridayoq –Yoshlarga oid davlat siyosati asoslari to'g'risida||gi Qonun qabul qilinishining o'zi bu sohaning nechog'lik ahamiyatli ekanligini anglatib turibdi. Ushbu qonun 2016-yil 14-sentabrda Yangi tahrirda qabul qilinib yangi mohiyat kasb etdi. 2016-yilda –Yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar Davlat dasturining qabul qilinishi ma'naviy-ma'rifiy sohadagi islohotlarning izchilligi va uzluksizligini ta'minlashga xizmat qildi. Ta'lim tizimida 2 bosqichli islohotlar amalga oshirildi. Biroq 25 yillik tajribada natijalar tahlili bu jarayonni yangi bosqichga ko'tarishni taqozo qildi. Shu bois Sh. Mirziyoev tomonidan 2017-yil 7-fevralda –2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi Farmon qabul qilindi. Bu xalqning begonallashuvini oldini olishga yo'nalgan maxsus dastur bo'lib, unda jamiyatning barcha sohalardagi bo'shliqlarga to'la barham berish va

² Abu Nasr Farobiy ‘ ‘Fozil odamlar shahri ’ ’Toshkent:Abdulla Qodiriy 1993,188-bet

³ Karimov I.A .O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida :xavfsizlikka tahdid ,barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari Toshkent.O'zbekiston 1997 212b

O'zbekistonning dunyo hamjamiyatida munosib o'rin egallashi maqsadi yotadi. Hozirgi kunda begonalashuv muammosini boshlang'ich nuqtada – mahallalarda bartaraf etish boshlandi. Mahalla faollari kengashining tashkil etilishi, unda aholi barcha qatlamlari bilan muloqot qilinishi muhim ahamiyat kasb etib, xalqning dardini eshitish harakati boshlandi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyevning 2016 yil 22-noyabrda –2017-2020-yillarda shaharlarda arzon ko'p kvartirali uylarni qurish va rekonstruksiya qilish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi Qarori ijrosi yuzasidan bapo etilayotgan uy-joylar aholining keng qatlami uchun zamonaviy va shinam uylardan foydalanish darajasini tubdan oshirish, yer resurslaridan oqilona foydalanishni ta'minlashga xizmat qilmoqda. Bunday zamonaviy uylar yurtimiz ko'rkiga ko'rk qo'shish va aholi turmush farovonligini yuksaltirish bilan birga, odamlarda davlatga, ertangi kunga ishonch tuyg'usini yanada mustahkamlab, begonalashuv muammosiga jarayoniga qarshi –immunitetni mustahkamlamoqda. Ta'lim sifati faqat shaklda namoyon bo'lib, uning mazmuni talabga javob bermaganligi aniqlanganidan keyin ta'lim sohasida islohotlar bo'yicha 2017-yilning 20-aprelda –Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi birinchi qaror, 2018-yil 5-iyunda esa –Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida ikkinchi qaror qabul qilingan. Bu qarorlarda iqtidorli talabalarni qo'llab-quvvatlash, faol mehnat qilayotgan professor-o'qituvchilarni munosib rag'batlantirish nazarda tutilgan bo'lib, shu orqali ular qalbidagi begonalashuvni oldini olish va bartaraf etish masalasi qo'yildi. Bunda eng asosiy g'oya xalqning dardu istaklarini his qilish, ularga yordam berish va asrlar davomidagi xalq va davlat o'rtasidagi –jarlikka barham berish hisoblanadi. Bu ulug'vor maqsad davlat va xalq – keng jamoatchilik birdamligi bilan bajariladi. Zero, O'zbekistonning barcha sohalarida keng qamrovda kadrlar korrupsiyasiga barham berilmas ekan, xalq muammolari hal bo'lmaydi. Shu boradagi ishlarni muvofiqlashtirish maqsadida 2017-yil 3-yanvarda O'zbekiston Respublikasining –Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi Qonuni qabul qilindi.⁴ Bugun yurtimizda katta islohotlarni amalga oshirish jarayoni boshlandi. Jamiyatimiz hayotidagi bu islohotlar begonalashuvni oldini olishga qaratilgan. Bularning eng asosiylari ta'lim, sog'liqni saqlash va xavfsizlikni ta'minlash sohasidagi islohotlardir. Siyosiy sohada hududiy yaqinlikni saqlagan holda teng huquqli iqtisodiy hamkorlikni shakllantirish va

⁴ O'zbekiston Respublikasining –Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi 2017-yil 3-yanvardagi Qonuni —Xalq so'zli gazetası.

yanada rivojlantirish, mustahkamlash masalasi qo'shni davlatlar bilan begonalashuvning oldini olishga harakat bo'lib hisoblanadi. —O'zbekiston o'z tanlab olgan mustaqil taraqqiyot yo'lidan — ijtimoiy adolat va qonuniylik tamoyillariga asoslangan, inson huquq va erkinliklarini ta'minlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilangan demokratik huquqiy davlat va kuchli fuqarolik jamiyati qurish yo'lidan qat'iyat bilan bormoqda. Mamlakatimiz mustaqillikka erishganidan so'ng O'zbekiston tomonidan ratifikatsiya qilingan birinchi xalqaro-huquqiy hujjat — Inson huquqlarining umumjahon deklaratsiyasida har bir inson fuqarolik huquqiga ega ekanligi mustahkamlab qo'yilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yil 20-dekabr kuni —O'zbekiston Respublikasi fuqaroligiga qabul qilish to'g'risidagi farmonga imzo chekdi. Mazkur islohotlarda xalq manfaatlarining qay darajada aks etishi va unda xalq ishtirokining ta'minlanish darajasiga ko'p jihatdan bog'liq, albatta. Shu bois, xalq tafakkurini o'zgartirish, uning qalbida begonalashuvga moyillik tuyg'usi nish urmasligiga erishish muhim masala hisoblanadi. Istiqlol yillarida yurtimizda amalga oshirilgan ma'naviy islohotlarning butun qamrovini ko'rsatish, ma'naviy sohadagi o'zgarishlar samaralarining mustaqil taraqqiyotimizda tutgan o'rni va ahamiyatini, qolaversa, istiqboldagi vazifalarimizning mazmun-mohiyatini to'liq ochib berish bilan cheklanib qolmasdan, bu islohotlarni munosib davom ettirish oldimizda turgan vazifalardan biridir. Zero, ma'naviyat - uzluksiz harakatdagi jarayondir. Fikr, tafakkur, his-tuyg'u tinim bilmaganidek, ularning mahsuli o'laroq ma'naviyat ham doim o'zgarish va yangilanishda bo'ladi⁵. Har qanday xalqning, jamiyatning a'zolari ongida ma'naviy-madaniy saviya va salohiyatni yuksaltirish, ularning dunyoqarashini va tafakkurini o'stirish bugungi kunda mamlakat rivojida muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu masala xususida Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev quyidagilarni ta'kidlaydilar: "Jamiyatimizning ma'naviy asoslarini mustahkamlash, madaniyat sohasini rivojlantirish, ilmiy-ijodiy tashkilotlar, muhtaram ziyolilarimiz faoliyatini qo'llab-quvvatlash ham biz uchun ustuvor yo'nalishlardan biri bo'ladi. Biz qadimiy va boy tariximizni, ayniqsa, g'oyat og'ir sharoitda ilm-ma'rifat, inson erkinligi, xalq ozodligi, Vatanga, milliy qadriyatlarga mehr va sadoqat g'oyalarini dadil ko'tarib chiqqan jadid bobolarimiz faoliyatini yanada chuqur o'rganishimiz lozim" ⁶. Darhaqiqat, davlatimiz rahbari tashabbusi bilan yurtimizda olib borilayotgan keng

⁵ FA Ibrohimov, IS Fayziyev. SHAXS MA'NAVYIY-RUHIY BEGONALASHUVINING SHAKLLARI. Scientific progress 1 (5)

⁶ Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi// "Xalq so'zi" gazetasi, 2022 yil 21 dekabr, №272 (8334).

miqyosdagi islohotlar mamlakatimizdagi barcha fuqarolarning orzu-maqсадlarni, xohish-istaklarini o'zida ifoda etib, butun dunyoda yuksak e'tirof etilmoqda. Shundan kelib chiqib, Yangi O'zbekistonda Uchinchi Renessansni bunyod etish har bir fuqaroning zimmasiga yuklangan burchi va mas'uliyatiga aylanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining ochilishiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida: "Biz ma'naviyat va ma'rifat ishini vatanparvarlik ishi, vijdon ishi, deb bilamiz. Vijdoni, ma'naviyati bor inson Vatanni albatta yaxshi ko'radi. Vijdon, ma'naviyat degani – xalqqa, Vatanga chin yurakdan xizmat qilish deganidir".⁷ Darhaqiqat, ma'naviyatli, ma'rifatga oshno inson har tomonlama yetuk, zukko va ilmi inson bo'la oladi. Sababi, qalbida ma'naviyat nuri bo'lgan inson harakatdan to'xtamaydi, barcha ilmlarni o'rganishga, o'zining xalqi, yurti uchun foydali ishlar qilishga urinadi. Ma'naviy-ma'rifiy ishlar - bu keng ommani ma'naviy va ma'rifiy jihatdan tarbiyalash, ularning umumiy ma'naviy saviyasini yuksaltirish, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, bo'sh vaqtlarini samarali o'tkazishga ko'mak beruvchi tadbirlar tizimini ifodalovchi tushunchadir. Shu maqsadda bugungi kunda yurtimizda olib borilayotgan har bir ma'naviy-madaniy islohotlarimiz quyidagi masalalarni o'z oldiga dolzarb vazifa sifatida qo'ymoqda: birinchidan, mamlakatimizda ma'naviy-madaniy islohotlarni yangi bosqichga olib chiqish, fuqarolarning bo'sh vaqtlarining mazmunli o'tishini ta'minlash, xalqimizning milliy qadriyat, urf-odat va an'analarni o'zida mujassam etgan namunali o'quv-dasturlarini shakllantirish va amaliyotga joriy etish; ikkinchidan, fuqarolarning ma'naviy-madaniy ehtiyojlarini qondirish, xalq ijodiyoti va badiiy san'atini saqlab qolish va rivojlantirish, badiiy va amaliy ijodiy jamoalar, turli havaskorlik guruhlarini tashkil etish va ularning faoliyat yuritishi uchun qulay shart-sharoit va imkoniyatlar yaratish hamda ijodiy jarayonni tizimli va samarali ravishda boyitib borish; uchinchidan, yoshlarni amaliy to'garaklarga jalb etish, xorijiy tillarni o'rganish va "nutq madaniyati" hamda "notiqlik" bo'yicha kurslarni uzviy ravishda tashkil etish, xalq ijodiyotining barcha janr va yo'nalishlari, havaskorlik san'ati yurtimizda amalga oshirilayotgan ma'naviy sohadagi islohatlar fuqaroda yuksak ma'naviyat va axloqiy fazilatlarining shakllanishida asosiy ko'mak beruvchi vositalardan biri sanaladi. Xususan, ma'naviy-ma'rifiy islohotlar keng ma'noda o'quv muassasalari, ta'lim-tarbiya maskanlari, klublar, axborot-resurs markazlari, madaniyat muassasalari va turli istirohat bog'larida

⁷ Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat va jamiyat taraqqiyotining ustuvor yo'nalishlariga doir konseptual g'oyalari va tavsiyalari) Uslubiy qo'llanma – Toshkent: Lesson press,

amalga oshiriluvchi faoliyatlarni qamrab oladi. Mamlakatimizda ma'naviy-ma'rifiy islohotlarni tizimli va izchil amalga oshirilishini ta'minlash borasida ko'plab qonunchilik hujjatlari, strategiyalar va yo'l xaritalari qabul qilinmoqda. Shu jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-son Qarorini keltirib o'tish mumkin. Ushbu Qarorda "Mavjud muammolarni hal etish, ma'naviy-ma'rifiy ishlarning samarasi va ta'sirchanligini oshirish, ko'lami va miqyosini yanada kengaytirish, mamlakat aholisi, avvalo, yoshlar qalbida amalga oshirilayotgan islohotlarga daxldorlik hissini kuchaytirish, sohadagi ishlarni muvofiqlashtirishning yagona tizimini yaratish maqsadida: nomoddiy madaniy merosni keng targ'ib qilish hamda ularni asl holicha kelajak avlodga yetkazish; to'rtinchidan, adabiyot hamda san'at arboblari va professional ijodiy guruhlar bilan ma'naviy-ma'rifiy, madaniy-ommaviy tadbirlar tashkil etib, ular ishtirokida aholi, xususan, yoshlar bilan bevosita badiiy uchrashuvlar va davra suhbatlarini o'tkazish; beshinchidan, ma'naviy tadbirlar, tanlovlar, xalq ijodiyoti va tomosha san'atining tuman (shahar) miqyosidagi festival va anjumanlarini o'tkazish, iqtidorli yoshlarni aniqlash, rag'batlantirish va ularni qo'llab-quvvatlash; oltinchidan, bayram, tomosha va xalq sayillarini keng ko'lamda tashkillashtirish lozim sanaladi.ezgulik va insonparvarlik tamoyiliga asoslangan "Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari" g'oyasini keng targ'ib etish orqali jamiyatda sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish; –oila, ta'lim tashkilotlari va mahallalarda ma'naviy tarbiyaning uzviyligini ta'minlash; –targ'ibot-tashviqot va tarbiya yo'nalishidagi ishlarni ilmiy asosda tashkil etish, soha bo'yicha ilmiy va uslubiy tadqiqotlar samaradorligini oshirish, ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini mustahkamlashga qaratilgan doimiy monitoring tizimini joriy qilish; –el-yurt taqdiriga loqaydlik, mahalliychilik, urug'-aymoqchilik, korrupsiya, oilaviy qadriyatlarga bepisandlik va yoshlar tarbiyasiga mas'uliyatsizlik kabi illatlarga barham berishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish"⁸ lozimligi belgilab qo'yildi. Endigi vazifa ushbu yo'nalishlarda belgilangan vazifalarni amaliyotga joriy etish uchun yetarli shart-sharoit yaratish hisoblanadi. Binobarin, ma'naviyat va ma'naviy-ma'rifiy jarayonlar jamiyat hayotida quyidagilarni amalga oshirishning asosiy omili bo'lib xizmat qiladi: – yurt ravnaqi va xalq farovonligi uchun ko'plab tashabbuskorlik loyihalarini kuchaytirish, yosh avlodda intellektual salohiyatni shakllantirish uchun

⁸ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-son Qarori."

mustahkam va samarali ijodiy va ma'rifiy muhitni yaratish, har bir shaxsda tevarak-atrofdagi ro'y berayotgan voqea-jarayonlarga nisbatan daxldorlik hissini uyg'otish, befarqlik, loqaydlik kabi salbiy illatlarga barham berish; – har bir fuqaroning huquqiy ong va huquqiy madaniyatini oshirish, ularning davlat va jamiyat oldida turgan muqaddas burchlarini anglab yetish darajasini oshirish, mamlakatimiz hayotida ro'y berayotgan voqea-hodisalarni tahlil qila olish va mustaqil fikr-mulohazaga ega yoshlar sifatida tarbiyalash; – Vatanga va o'z millatiga cheksiz muhabbat va sadoqat hissini shakllantirish, Vatanning muqaddasligi, u insonning kindik qoni to'kilgan tuproq, uni voyaga yetkazadigan, hayotiga mazmun baxsh etadigan, ta'lim-tarbiya beradigan, safarga chiqsa mudom sog'inadigan tabarruk maskan ekanligini tushuntirish; – kishilarda ijtimoiy hamkorlik, millatlararo totuvlik, diniy bag'rikenglik kabi umumbashariy sifatlarni rivojlantirish, ularga millatchilik va shovinizm hamjihatlikka raxna soluvchi salbiy illatlar ekanligini tushuntirish; – jamiyatimiz a'zolarining ma'naviy olamini, dunyoqarashini kengaytirish, har sohada ijtimoiy faolligini oshirish, targ'ibot-tashviqot ishlarining ko'lamini kengaytirish; Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ma'naviy va ma'rifiy islohotlar zamirida xalqimizni ma'naviyatli qilib tarbiralash, ularda insonparvarlik, mehr oqibat va ezgulik axloqiy fazilatlarni shakllantirish asosiy vazifalarimizdan biri sanaladi. Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2023-yilning 22 dekabrda Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan majlisida ma'naviyatimizni yanada yuksaltirish borasida quyidagi ishlarga e'tibor qaratilishi ta'kidlandi⁹: Birinchidan, yoshlar tarbiyasida mahalla faollari, nuroniylarning e'tiborini kuchaytirish; Ikkinchidan, madaniy-ma'rifiy sohadagi ishlarni yangi bosqichga ko'tarishda hokimlarning mas'uliyatini keskin oshirish, Uchinchidan, yoshlarimizni milliy va umumbashariy g'oyalar asosida kamol toptirishda madaniyat sohasi, xususan, teatr san'atining o'rnini oshirish; To'rtinchidan, madaniy dam olish tizimini takomillashtirish, aholining bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish; Beshinchidan, maqom va baxshichilik san'atini rivojlantirish, ijro va ijodiy maktablarni, bu boradagi an'analarni ilmiy asosda o'rganish va qayta tiklash ishlarini yanada kuchaytirish; Oltinchidan, milliy madaniyatimiz rivojida muhim o'ringa ega bo'lgan musiqa va raqs san'atini ravnaq toptirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish; Yettinchidan, xalqaro maydonda o'zbek madaniy diplomatiyasini rivojlantirish, boy madaniy merosimizni xalqimizga va xorijiy sayyohlarga keng tanishtirish ishlarini yangi bosqichga ko'tarish; Sakkizinchidan,

⁹ Prezident Shavkat Mirziyoyevning Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqi. 2023-yil 22-dekabr. www.prezident.uz

kino sohasini rivojlantirish borasida olib borilayotgan islohotlarni davom ettirish; To'qqizinchidan, tasviriy va amaliy san'at sohasini yanada rivojlantirish. Yuqorida keltirilgan ma'naviy-ma'rifiy ishlarni amalga oshirishda ma'naviyat targ'ibotchilarining ham o'rni katta. Bugunga kelib ma'naviy sohadagi voqelik va jarayonlarni tartibga solish ehtiyojini qondirish muhim va dolzarb sanaladi. Ana shu ehtiyojlarni hisobga olgan holda yurtimizda keng miqyosli ishlar amalga oshirilmoqda. Milliy siyosiy-huquqiy bilim saviyasini oshirish, dunyoda sodir bo'layotgan voqea-hodisalarga baho berish ko'nikmasini shakllantirish, mafkuraviy-g'oyaviy jarayonlarni ongli ravishda anglab yetishiga ko'maklashish lozim. ma'naviyatimizning yuksalishida ma'lum bir guruh yoki jamoaning harakati kutilgan natijaga olib kelmaydi. Bu jarayonda butun millat, jamiyat birgalikda harakat qilsa biz o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga, albatta, erisha olamiz. Ma'naviy va ma'rifiy islohotlarni amalga oshirish jarayonida quyidagi vazifa va maqsadlarni amalga oshirish lozim: – ta'lim muassasalari va mahalla a'zolari o'rtasida faollikka targ'ib qiluvchi turli ko'rik-tanlovlarini o'tkazib turish; – oila, mahalla va maktabning birlashib harakat qilishlari uchun turli tashabbus va dasturlar amalga oshirish; – madaniy ko'ngilochar tadbirlarni targ'ib qilish, ma'naviy-ma'rifiy ruhdagi amaliy mashg'ulotlar, seminarlar o'tkazish joiz sanaladi. Ayni damda yurtimizda ma'naviyat sohasi davlat siyosatining muhim yo'nalishidan biri hisoblanadi. Shu sababli qabul qilinayotgan strategik dasturlar, vazifalarda ma'naviyat ham alohida o'rin egallagan. Masalan, "O'zbekiston taraqqiyot 2030" strategiyasida "Ma'naviy taraqqiyotni ta'minlash va madaniyat sohasini yangi bosqichga olib chiqish" bo'yicha islohotlar keltirilgan¹⁰. Unda quyidagi vazifalar belgilangan: – Jamiyatda ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash; – O'zbek va jahon adabiyoti durdonalarini keng ommalashtirish, jamiyatda kitobxonlikni hamda aholiga axborot-kutubxona xizmatini ko'rsatishni rivojlantirish; – Zamonaviy teatr va sirk san'atini har tomonlama rivojlantirish, yuksak badiiy-g'oyaviy saviyaga ega sahna asarlarini yaratish; – O'zbek milliy san'atini targ'ib qilish orqali mamlakatimizning turistik salohiyatini oshirish; – Madaniy merosni muhofaza qilish, ilmiy o'rganish va ommalashtirish bilan bog'liq faoliyatni yanada takomillashtirish; – Madaniyat tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish, ularning moddiy-texnika bazasini yaxshilash va soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash, tasviriy va amaliy san'at yo'nalishlarini rivojlantirish; – Milliy kinematografiyani rivojlantirish. Ushbu strategiyadagi vazifalar ham ma'naviyatimizning yuqori pog'onaga ko'tarilishida

¹⁰ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston taraqqiyot 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-sonli Farmoni. www.lex.uz.

beqiyos ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonning ma'naviy sohasidagi islohotlar haqida quyidagi fikr mulohazalar yuqori ahamiyat kasb etadi: 1. O'zbekiston Respublikasida madaniyat va san'at sohasiga katta e'tibor berilmoqda. Darhaqiqat, insoniyat ma'naviyati rivojlanishi madaniyat va san'atsiz Ma'naviy-ma'rifiy ishlarning ko'lami va miqyosini kengaytirish, dunyoda yuz berayotgan murakkab geosiyosiy va g'oyaviy-mafkuraviy jarayonlarning mazmun-mohiyatini har tomonlama chuqur yoritib borish, yot va begona g'oyalar, xususan, terrorizm, diniy ekstremizm, aqidaparastlik, separatizm, odam savdosi, "ommaviy madaniyat", narkobiznes va boshqa tahdidlarga qarshi samarali g'oyaviy kurash olib borish bugungi kunning dolzarb vazifasi sanaladi. Ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarni tashkil qilish va bu jarayonga yoshlarni keng jalb qilish, shu orqali ularda mas'uliyat va dahldorlik hissini uyg'otish lozim. Bu esa amalga oshiriladigan tadbirlarning sifati va samaradorligini yanada oshiradi. Bunda har bir kishining xususiyatlari, muayyan voqea-hodisaga nisbatan o'z shaxsiy fikriga ega ekanligi qay darajada shakllanganini alohida hisobga olish kerak. Qolaversa, bunday tadbirlarning samaradorligi ularning milliy, axloqiy qadriyatlarimiz, milliy g'oya va madaniyatimiz, ma'naviy merosimiz bilan uyg'un holda hamda zamonaviy kechmaydi. O'zbek san'atining taraqqiyoti uchun, xususan, duradgorlik, o'ymakorlik, kulolchilik sohasida shoh asarlar yaratilishi uchun qulay sharoitlar yaratilmoqda. Milliy musiqa va raqsning rivojlanishi yurtimizni dunyoga tanitishda bevosita o'z o'rniga ega hisoblanadi. Ushbu sohalardagi mavjud islohotlar, o'zbek madaniyati va san'atini mangulikka eltib dunyoga tanitishda bevosita yordam beradi. 2. Yurtimizda bebaho milliy qadriyatlarimiz, ma'naviy boyliklarimiz, ajdodlarimiz merosini bugungi kun talablari bilan uzviy holda rivojlantirish, biz uchun muqaddas islom dinining chinakam insoniy mohiyatini, uning tinchlik, yaxshilik, mehr-shafqat, hamjihatlik dini ekanini xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimizning ongi va qalbiga chuqur singdirish lozim. 3. Ma'naviy sohani rivojlantirishda milliy g'oya va mafkura masalasi bilan bog'liq dolzarb muammolarni mafkuraviy xarita shaklida ilmiy-amaliy jihatdan atroflicha tahlil qilish va baholash, ustuvor yo'nalishlarini aniqlash, ularning aholi barcha qatlamlariga ta'sirini o'rganish, milliy manfaatlarimizga, hayot tarzimizga zid bo'lgan zararli g'oyalar va mafkuraviy xurujlarning mohiyatini ochib berish kerak. Milliy g'oya targ'iboti va ma'naviy-ma'rifiy ishlarning ta'sirchanligini ta'minlaydigan zamonaviy axborot texnologiyalari va mexanizmlarini, jamiyatimizning mafkuraviy immunitetini kuchaytirishga qaratilgan samarali usul va uslublarni ishlab chiqish, davlat va jamoat tashkilotlari uchun tegishli tavsiya va takliflar tayyorlash masalasiga alohida e'tibor qaratish dolzarb

vazifalardan biri sanaladi. shakllar, interaktiv uslublar asosida tashkil etilishiga ham bog'liqdir. Ushbu muammolarning yechimi o'laroq quyidagi islohotlarni amalda keng joriy etish lozim: Birinchidan, xalq ruhiyatini yuksatiradigan, uning ichki, botiniy qudratini namoyon etadigan tadbir va tashviqot ishlarini tashkil etish, shu ruhdagi adabiy badiiy asarlar, ilmiy-publitsistik tadqiqot ishlarini ko'paytirish va ularni rag'batlantirish, ularni keng omma ong-u tafakkuriga singdirishning tizimli mexanizmini ishlab chiqish ; Ikkinchidan, mustaqillik davrida erishilgan milliy-ma'naviy yutuqlarimizning ahamiyati, jozibasini ko'rsatish; istiqlol, xalq erki, farovonligi, milliy davlatchiligimiz eng sharaflig, eng muqaddas qadriyat ekanini muntazam ravishda yoshlar ongiga singdirib borish zarur va shart; Uchinchidan, muqaddas islom dinimizning ruhiy kamolot va barkamollikka chorlovchi ezgu g'oyalaridan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish, din arboblarni ham ta'lim va tarbiyaga keng jalb etish kerak; To'rtinchidan, qadim allomalarimizning merosini bugungi kun yoshlariga yetkazish masalasi bilan jiddiy shug'ullanish, jadidlar va ularning namunali va mashaqqatli hayot va ilmiy yo'llarini targ'ib qilish, ularning asarlarini o'rganish va nashr etishni davom ettirish zarur; Beshinchidan, axloq me'yorlarining milliy asoslarini ishlab chiqish. Bunda umuminsoniy axloqiy me'yorlarni inobatga olish, yoshlarda kitobxonlikka e'tiborni oshirish va mamlakatimizda bu sohada olib borilayotgan ishlarni qo'llab-quvvatlash lozim sanaladi

Xulosa

Ma'naviy sohadagi islohotlar O'zbekiston jamiyatining ijtimoiy-madaniy taraqqiyotida hal qiluvchi o'rin tutadi. Ular inson ongi va dunyoqarashini yangilash, milliy o'zlikni anglashni chuqurlashtirish, fuqarolik mas'uliyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Hozirgi bosqichda ma'naviy siyosatning samaradorligi, avvalo, uni ta'lim, raqamli madaniyat, ommaviy axborot vositalari va oilaviy tarbiya tizimi bilan uzviy bog'lash orqali ta'minlanadi. Demak, ma'naviy sohadagi islohotlar jamiyatni faqat g'oyaviy jihatdan emas, balki ijtimoiy ong, milliy birlik va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligiga asoslangan holda barqaror rivojlantirishga xizmat qiluvchi kuchli mafkuraviy poydevor hisoblanadi. Ma'naviy sohadagi islohotlar O'zbekiston tarixida ijtimoiy, siyosiy va madaniy transformatsiyaning ajralmas qismi bo'lib, shaxs kamolotining asosiy mexanizmi sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ma'naviy islohotlar nafaqat jamiyatning g'oyaviy va axloqiy maydonini shakllantirish, balki insonning ruhiy, axloqiy va intellektual rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Mustaqillikning dastlabki yillarida milliy o'zlikni tiklash va tarixiy merosni yangilash, yoshlar ongini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash shaxsning ichki dunyosini mustahkamladi. Tizimli ma'naviy siyosat va ta'limdagi islohotlar shaxsni axloqiy, ijodiy va intellektual jihatdan rivojlantirishga xizmat qildi, axborot texnologiyalari va global g'oyaviy oqimlar bilan uyg'unlashish zarurati shaxsning g'oyaviy immunitetini kuchaytirdi. Yangi O'zbekiston davrida ma'naviy islohotlar konsepsiyasi inson qadri markazida shakllanib, oilaviy, mahalla, ta'lim, madaniyat va raqamli makon orqali shaxs kamolotini kengaytirishga yo'naltirildi. Bu esa shaxsning ijtimoiy mas'uliyatini kuchaytiradi, bag'rikenglik, vatanparvarlik va madaniy uyg'unlik ruhini mustahkamlaydi. Shu tariqa, ma'naviy islohotlar shaxsni jamiyatning faol va barqaror sub'ekti sifatida rivojlantiradi. Natijada, ma'naviy islohotlarning samarasi ikki darajada namoyon bo'ladi: bir tomondan, shaxsning ichki barkamolligi, axloqiy, intellektual va ruhiy kamoloti; boshqa tomondan, jamiyatning ma'naviy barqarorligi, ijtimoiy uyg'unligi va milliy qadriyatlarning uyg'unlashuvi. Ushbu jarayonlar bir-biri bilan uzviy bog'liq bo'lib, O'zbekistonning uzluksiz rivojlanishi va yangi avlodning barkamol shaxs sifatida shakllanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, ma'naviy islohotlar strategik jihatdan insonni rivojlantirishga qaratilgan kompleks chora-tadbir sifatida, nafaqat milliy, balki global kontekstda ham jamiyatning madaniy va ijtimoiy barqarorligini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ' Milliy g'oya targ'iboti va ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish to'g'risidagi qarori''25.08.2006 yildagi PQ-451-son
2. Abu Nasr Farobiy ' Fozil odamlar shahri ''Toshkent: Abdulla Qodiriy 1993, 188-bet
3. Karimov I.A. O'zbekiston XXI asr bo'sag'asida :xavfsizlikka tahdid ,barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari .Toshkent. O'zbekiston 1997 212b
4. O'zbekiston Respublikasining –Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida||gi 2017-yil 3-yanvardagi Qonuni –Xalq so'zi|| gazetasi.
5. FA Ibrohimov, IS Fayziyev. SHAXS MA'NAVIY-RUHIY BEGONALASHUVINING SHAKLLARI. Scientific progress 1 (5)
6. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi// "Xalq so'zi" gazetasi, 2022 yil 21 dekabr, №272 (8334).
7. Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik (O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning davlat va jamiyat taraqqiyotining ustuvor

yo'nalishlariga doir konseptual g'oyalari va tavsiyalari)Uslubiy qo'llanma – Toshkent

8 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 26-martdagi “Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-5040-son Qarori.

9.Prezident Shavkat Mirziyoyevning Respublika Ma'naviyat va ma'rifat kengashining kengaytirilgan majlisidagi nutqi. 2023-yil 22-dekabr. www.prezident.uz

10 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O'zbekiston taraqqiyot 2030” strategiyasi to'g'risida”gi PF-158-sonli Farmoni.www.lex.uz.

